

ERA DIGITAL: A TECNOLOGIA DIGITAL DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO-APRENDIZADO

Ana Maria Oliva Assis¹

RESUMO

Este estudo tem como objetivo primordial a utilização das novas tecnologias digitais de informação e comunicação dentro do ensino-aprendizagem. O objetivo geral deste estudo é conhecer como as escolas ofertam um ensino com a utilização das tecnologias, bem como, contribui com o processo aprendizagem. Os objetivos específicos são: mostrar a contribuição do processo tecnológico no ensino aprendizado, bem como os vários fatores que possa alterar de forma decisiva para seu desenvolvimento; conhecer as metodologias de ensino utilizando ferramentas tecnológicas na educação básica, avaliando o efeito da interação e aprendizagem entre as tecnologias educacionais presentes em sala de aula ou em forma de home office e identificar quais as integrações pedagógicas da era digital se apresentam no cenário de aprendizagem. Esta pesquisa foi por estudo bibliográfico utilizando o método exploratório, com levantamentos de dados por meio de artigos, dissertações e publicações em revistas científicas, tendo como finalidade se familiarizar e ter conhecimento sobre o tema abordado e, também, por meio de pesquisa de campo, onde foi elaborado um questionário para se obter melhor resultado. Os resultados, foram apresentados através de análises dos resultados coletados contribuindo para a compreensão em relação ao uso da tecnologia dentro do âmbito educacional, e com isso, facilita a busca e a identificação da análise para satisfazer os critérios do trabalho.

Palavras-chaves: Digital. Aprendizagens. Tecnológico.

ABSTRACT

This study has as its main objective the use of new digital information and communication technologies within teaching and learning. The general objective of this study is to know how schools offer teaching with the use of technologies, as well as how it contributes to the learning process. The specific objectives are: to show the contribution of the technological process is influenced by several factors that can change in a decisive way for its development; knowing the teaching methodologies using technological tools in basic education, evaluating the effect of interaction and learning between educational technologies present in the classroom or in the form of a home office and identifying which pedagogical integrations of the digital age are presented in the learning scenario. This research was based on a bibliographic study using the exploratory method, with data collection through articles, dissertations and publications in scientific journals, with the purpose of becoming familiar with and having knowledge about the topic addressed, and also through field research, where A questionnaire was designed to obtain better results. The results were presented through analysis of the collected results, contributing to the understanding regarding the use of technology within the educational scope, and with that, it facilitates the search and identification of the analysis to satisfy the criteria of the work.

Keywords: Digital. Apprenticeships. Technologica.

¹ Graduada em Bacharel em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá. E-mail: ana_olivaassis@yahoo.com.br

1 INTRODUÇÃO

Nesse contexto, este trabalho visa estabelecer uma comparação entre os benefícios que os recursos tecnológicos proporcionam em sala de aula e esclarecer os impasses que dificultam a agregação geral desses recursos na educação.

A tecnologia vem avançando cada vez mais rápido na sociedade atual. No ambiente escolar não é diferente, o crescimento das Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), despertou interesse em objetos de aprendizagem tecnológicos voltados para educação infantil. Esse interesse tirou muitas escolas das margens da tecnologia, despertando-as para o uso social e adequado das (TICs) (LOPES et al, 2011).

No contexto contemporâneo, as crianças estão em frente a uma infinidade de informações e recursos tecnológicos que as possibilitam desenvolver-se de forma autônoma e participativa. Na escola, trazem uma série de conhecimentos prévios que devem ser considerados, são os nativos digitais, por estarem diante de um ambiente no qual as mídias estão presentes na vivência em sociedade. Nesta direção, “[...] os sujeitos que nasceram imersos no mundo digital interagem, simultaneamente, com as diferentes mídias” (ALVES, 2008, p.06 e 07).

A adaptação de novas tecnologias em sala de aula, pode contribuir de maneira significativa para o desenvolver do modo de pensar do aluno, e esta questão se relaciona no âmbito social, pois pode tanto estimular ao aluno o seu espírito pesquisador e pode deixá-lo ocioso, e conseqüentemente prejudicá-lo.

Desse modo, é viável esta pesquisa para propiciar uma compreensão de como é aplicada a tecnologia no meio educacional, nas series iniciais do ensino fundamental e assim apresentar novas formas de abordagens de ensino com apoio tecnológico.

O objetivo geral deste estudo é conhecer como as escolas ofertam um ensino com a utilização das tecnologias, bem como, contribui com o processo aprendizagem. Os objetivos específicos são: mostrar a contribuição do processo tecnológico é influenciado por vários fatores que possa alterar de forma decisiva para seu desenvolvimento; conhecer as metodologias de ensino utilizando ferramentas tecnológicas na educação básica, avaliando o efeito da interação e aprendizagem entre as tecnologias educacionais presentes em sala de aula ou em forma de home office e identificar quais as integrações pedagógicas da era digital se apresentam no cenário de aprendizagem.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL

“As tecnologias sempre de destacavam em um momento da história da humanidade, sendo que elas configuraram uma ecologia comunicacional e educacional proporcionada pelo estado dos seus sistemas tecnológicos” (SILVA, 2005)

As tecnologias digitais tem uma concepção transformadora que entende-se como um silogismo, ao qual, há um processo de ensino-aprendizagem, que faz com que as tecnologias proporcionam o domínio de novas habilidades e entendimentos, no entanto, existem alguns problemas que estar associados à inclusão de novas tecnologias que auxilia no conteúdo escolar. Mas, há algumas mudanças que proporcionam melhorias na tecnologia e ajuda nas práticas no ensino dentro de sala de aula.

“Algumas mudanças têm acontecido com o surgimento das distintas tecnologias ao longo da história, e tem adquirido rupturas na passagem de uma configuração comunicativa a outra” (SILVA, 2005).

As TIC's conjugam elementos da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações, entretanto, não representam a primeira grande revolução na história da comunicação humana (MIRANDA, 2007, p. 42).

Segundo Kenski (2003):

As tecnologias existentes em cada época, disponíveis para utilização por determinado grupo social, transformaram radicalmente as suas formas de organização social, a comunicação, a cultura e a própria aprendizagem. Novos valores foram definidos e novos comportamentos precisaram ser aprendidos para que as pessoas se adequassem à nova realidade social vivenciada a partir do uso intenso de determinado tipo de tecnologia. (KENSKI, 2003, p. 49).

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações (MORAN, 2006, p. 36). É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos (MORAN, 2006, p. 36).

De acordo com Cavalcante (2012), para conseguir trabalhar com os recursos tecnológicos em sala de aula, é preciso que o professor se sinta à vontade com o recurso, conduzindo com responsabilidade as atividades propostas, integrando saberes e ampliando conhecimentos.

No atual cenário brasileiro, ainda é escasso para algumas escolas um aparato tecnológico, pois não é toda escola que tem professores capacitados para utilizar determinadas ferramentas, criando desse modo um atraso em relação a escolas privadas ou escolas públicas de alto nível, de acordo com Carvalho et. al (2000):

O sistema educacional diante das relações que a tecnologia impõe uma discussão de seus fundamentos em termos no incremento curricular e formação de professores, assim como a exploração de novas formas de incrementar o processo ensino-aprendizagem. (CARVALHO, KRUGER, BASTOS, 2000, p. 15).

Em síntese, é possível prover uma educação básica com os recursos tecnológicos que existe atualmente, afinal uma infinidade de informação disponível a um "clique" pode gradativamente criar pessoas de senso crítico e formação, com os devidos ensinamentos dos professores, esses alunos poderão apresentar grandes resultados, é válido enfatizar a importância da pesquisa e construção de investigação de cada criança em desenvolvimento, pois nas fases iniciais, aprimorar a capacidade de explorar determinados desafios estimula a capacidade do aluno aprender com mais eficácia.

Diante desse contexto, surge um modelo novo de educação, no qual, o método tradicional como: giz, quadro e livros, não são mais as únicas ferramentas para ministrar aulas que os professores possuem, criando assim um desenvolver de conjunto de atividades didático e pedagógica a partir das tecnologias disponíveis na sala de aula e as que os alunos trazem consigo.

2.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Segundo Wiley (2003), objetos de aprendizagem podem ser “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado no processo para assistir à aprendizagem” recursos como, por exemplo, textos, animação, vídeos, imagens, aplicações, páginas *web* que se destinam a apoiar o aluno no processo de aprendizagem, podem ser considerados objetos de aprendizagem (WILEY, 2003). Esses recursos digitais, são usados para a apoiar a aprendizagem presencial e à distância. Já Gomes et al (2004), diz que (OA), são tecnologias que se baseiam na possibilidade de criarmos pequenos pedaços de material instrucional e organizá-los de forma a permitir seu reuso, promovendo economia de tempo e de custo na produção de cursos.

Como podemos ver não há um consenso na conceituação de Objetos de Aprendizagem e, ao considerar algumas referências mais utilizadas (IEEE 2005; WILLEY 2003), este trabalho levou em consideração o conceito do IEEE que os define como sendo "qualquer entidade digital ou não digital que possa ser usada, reutilizada ou referenciada durante o uso de tecnologias que suportem o ensino" (IEEE 2005). Adotou-se esse conceito por estar mais próximo às características de objetos de aprendizagem tangíveis. Apesar das mais variadas definições para (OA) alguns autores destacam que uma das principais características de objetos de aprendizagem são as possibilidades de reuso. Essas características dos (OAs) dizem respeito à capacidade de

reutilização desses materiais, em diferentes contextos de aprendizagem, nas mais diversas áreas do conhecimento (OLIVEIRA, 2010).

Nas escolas que já possuem material pedagógico, jogos e ferramentas digitais, o aluno torna-se autor de seu próprio conhecimento. Ele fica especialmente motivado por poder mexer em peças, trocar sequências, digitar esquemas, produzir algo com suas próprias mãos e ver o resultado ali aos seus olhos.

2.3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

A educação é fator preponderante no processo de formação de qualquer sociedade, e a escola, por sua vez, enquanto instituição educativa desempenha um papel primordial no desenvolvimento de qualquer sujeito e oferece perspectivas para a ampliação da cidadania de um povo, sendo palco de diversas interações.

Nesta perspectiva, constata-se que a relação estabelecida entre professores e alunos constitui a essência do processo pedagógico.

O processo de aprendizagem ocorre em decorrência de interações sucessivas entre as pessoas, a partir de uma relação vincular, [...] e é através do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. (TASSONI, 2010, p.6).

Sobre a convivência entre professor e aluno, Placco (2002, p.9), alega que a qualidade da interação estabelecida é fundamental para que a “construção e transformação cognitivo-afetivo-social de cada um dos parceiros ocorram na direção do pleno desenvolvimento de ambos como pessoas.”. Placo (2002, p.11), enfatiza ainda, que “há um sentido de parceria e cumplicidade nessa troca interpessoal” o que possibilita a construção e a transformação do conhecimento.

É importante que o professor reconheça e assuma seu papel de estimulador e ainda de mediador entre o aluno e o conhecimento. Ciente desse seu papel, o professor deve procurar criar condições afetivas favoráveis à aquisição, pelos alunos, de conhecimentos socialmente acumulados. Silva (2010) destaca que cabe ao professor agir como intermediário entre os conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva para assimilação.

Transmitir conhecimentos, instruir e mostrar são alguns sinônimos para o verbo transitivo direto “ensinar”, conforme Ferreira (2010). Assim como repassar a alguém ensinamentos sobre algo e tornar algo familiar a este alguém, são alguns conceitos apresentados por Houaiss (2009) para a mesma palavra. Percebe-se que ao trabalhar com a teoria e prática, deve ser refletida e avaliada alcançar objetivos satisfatórios, inclusive, a prática dos professores.

No âmbito do conhecimento, o ensino superior percebe a necessidade de se abrir para o diálogo com outras fontes de produção de conhecimento e de pesquisa, e os professores já se reconhecem como não mais os únicos detentores do saber a ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete compartilhar seus conhecimentos com outros e mesmo aprender com outros, inclusive com seus próprios alunos. É um novo mundo, uma nova atitude, um [sic]nova perspectiva na relação entre o professor e o aluno do ensino superior (MASETTO, 2003, p. 14).

Alves (2005) diz que os alunos não precisam gostar do que estão vendo, a partir das orientações do professor, mas precisam ser apresentados para o máximo de possibilidades de visões para que possam fazer suas próprias escolhas no futuro. Pois ensinar é proporcionar ao aluno o conhecimento da existência e do manuseio do máximo de ferramentas possível e levá-lo a construir seu conhecimento, tendo em vista que o professor não pode transferir-lhe os seus próprios conhecimentos, mas pode e deve ser o mediador entre o conhecimento e o aluno.

3 METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, será realizada uma pesquisa bibliográfica com base em materiais elaborados sobre o assunto, em conjunto com a pesquisa de campo exploratória que

consiste em um estudo preliminar para se familiarizar com o objetivo principal da pesquisa que será realizada (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Como complemento e embasamento teórico, será avaliado e constatar se os docentes de ensino fundamental costumam recorrer a algum tipo de recurso didático ou tecnológico que possam ajudar a tornar mais compreensíveis as abstrações dos conteúdos ministrados em sala de aula.

Como parte da metodologia deste trabalho os procedimentos metodológicos visam seguir um conjunto de etapas listadas neste capítulo para atingir os objetivos propostos.

Consiste em selecionar a bibliografia referente à problemática abordada, fazendo resumos, fichamentos, análises e sínteses, de fontes que possibilitem a nós o embasamento para confirmar a fundamentação do problema (SEVERINO, 2002, p. 78).

Para a coleta de dados, será utilizada a entrevista estruturada. Este tipo de entrevista foi escolhido por permitir ao pesquisador observar o entrevistado, suas reações ao responder as perguntas, além do fato das pessoas, em geral, preferirem se manifestar por meio da fala (GOLDEMBERG, 2001). Outro fator que motivou a escolha desse tipo de entrevista (coleta de dados) foi o fato desta permitir uma maior interação entre entrevistador e entrevistado facilitando o esclarecimento das questões abordadas (CHIZZOTTI, 2001, p. 45).

A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados. As pesquisas de campo podem ser dos seguintes tipos (MARCONI & LAKATOS, 1996)

Como o objetivo desta pesquisa é desenvolver um estudo em realização acerca das metodologias de ensino utilizando ferramentas tecnológicas na educação básica em escolas públicas e particulares no município de Manaus, bem como, avaliar o efeito da interação e aprendizagem entre os alunos com as tecnologias educacionais presentes em sala de aula, foi analisado na pesquisa de campo que existe um desenvolvimento entre as crianças nestas escolas que existem estas ferramentas educativas, aprofundando o conhecimento existente, então pode-se ser considerada de natureza exploratória esta pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DIDÁTICAS E SUAS DEFINIÇÕES

Atualmente a nova didática está voltada para o uso da tecnologia, então, hoje em dia, os educadores devem ter uma visão de ensino em relação a exploração dos recursos tecnológicos que estão a nossa disposição, sendo que a internet é uma aliada fortíssima na preparação de aulas. Tornaghi (2008, p.12) coloca que:

Não temos mais como discutir se a escola deve ou não, ter a tecnologia como recurso para aprendizagem, mas sim discutir como trabalhá-la em prol da prática docente visando uma melhor aprendizagem do educando. As tecnologias chegaram, é um fato! Talvez a resistência por parte de alguns professores se dê pela falta de formação continuada, e de sua visão cristalizada perante o ensino livresco e tradicional. Infelizmente, os professores têm dificuldades de incorporarem esses novos conhecimentos, porque são frutos de uma escola meramente lecionadora (TOTNAGHI, 2008, p. 12).

O conceito mais conhecido e simples de didática significa o ato de ensinar usando métodos e técnicas para a aprendizagem do aluno. Mas sabemos que não consiste somente nesta definição existe muitos elementos que engloba a didática. De acordo com Melo e Urbanetz (2012, p.15):

No ato de ensinar se encontram sintetizados os elementos e os sujeitos componentes de todo o processo educativo: professores, alunos, conteúdos, métodos, objetivos educacionais, projeto político, projeto de homem a ser formado pela educação,

demandas externas para o processo educativo, formação profissional para a atuação em sala de aula, condições materiais do professor, condições físicas da escola, realidade material dos estudantes, com os quais convive o professor e a quem se destina o ensino, a necessária relação do ensino com a aprendizagem do aluno, o que, além dos elementos acima, implica o entendimento do funcionamento dos mecanismos de aprendizagem, no sentido que lhe dá a psicologia da educação (MELO & URBANETZ, 2012, p. 15).

O modo como os docentes utilizam a didática para o aprendizado dos seus alunos é de fundamental importância, atualmente o docente que sabe usar uma boa didática consegue prender a atenção do aluno, tem bons resultados. Segundo Melo e Urbanetz (2012, p.17) a didática abarca tanto o aspecto técnico da sua atuação profissional quanto o aspecto político advindo dessa atuação técnica, ou seja, o conjunto das ações de “como fazer” articulado ao “por que”, “para que” e “para quem” fazer.

Destaca-se que a abordagem entre grandes correntes da pedagogia, é relevante e necessário para o entendimento global das diversas ideologias que buscam o pensamento pedagógico e que estão no início de cada uma dessas correntes.

Segundo Campo (2013) para fins didáticos, pode-se dizer que as principais correntes da pedagogia são:

- Tradicional;
- Comportamental;
- Montessoriana;
- Renovadora;
- Tecnicista;
- Sociocultural;
- Humanista;
- Libertadora;
- Cognitivista;
- Crítico-social de conteúdos;
- Piagetiana;
- Construtiva.

O papel do professor é de ensinar com qualidade seus alunos, e que os resultados sejam significativos, promovendo uma relação na qual se estão verdadeiramente aprendendo e se desenvolvendo.

O ensino como matriz de referência para a construção do conhecimento e, por sua vez, como um ponto de grande relevância a formação profissional, se apresenta como uma questão de estudo, especificamente quando se questiona os aspectos: qualidade de ensino, formação para a autonomia ou mercado formação profissional, formação técnica, além de temáticas que referenciam a qualidade do profissional (PIMENTA, 2006).

Assim, conforme Tavares (2001) o ensino educacional tem sofrido no quesito qualidade, principalmente quando se trata de atuar em áreas específicas do conhecimento e que requer um mínimo de qualidade ou compromisso com a aprendizagem e a qualidade da aprendizagem.

É de fato destacar, que o professor deve estar capacitado para o exercício das suas atividades; precisa ser criativo e ativo, ou seja, ser criativo em suas aulas, favorecendo aos alunos, uma relação altamente confortável para seu aprendizado. As qualificações impactam positivamente na preparação de um docente apto para exercer suas atividades sobre a realidade que irá atuar.

Essa identificação começa a surgir quando esse professor por meio de suas atividades, inicia uma reflexão de suas ações enquanto professores (SCHÖN, 2015) levando em consideração as três categorias que o autor subscreve para que se estabeleça o processo de reflexão do professor como ressignificador de sua própria prática. Para tanto, dentre as três categorias citadas pelo autor, daremos destaque as duas últimas, como significativas para o momento de reflexividade do professor diante de sua ação de fazer e refletir sua ação e como referência para o desenvolvimento profissional do professor.

Essa perspectiva evidencia a necessidade constante do professor se inventar e reinventar continuamente no exercício de sua profissão. Ao colocar em relevo o aspecto pedagógico e a atividade de ensino, não pretendemos induzir a visão simplista, que passa pela associação linear de professor/sala de aula, sala de aula/professor, professor /ensino, ensino/transmissão de conhecimento, como alertam Brito e Cunha (2008).

De forma diferente, esclarecemos e concordamos com Isaias (2003, p. 267) ao compreender que o professor “vai além da sala de aula, envolvendo todas as atividades acadêmico-educativas desenvolvidas pelos professores, com vistas às ações formativas”.

Todavia, esse debate acaba sendo uma tentativa de trazer à baila uma tarefa que pouco tem merecido atenção tanto da Instituição, quanto dos planejadores da política educacional, a competência pedagógica do professor que atua no ensino fundamental, discussão que nos remete a algumas considerações acerca da formação para professor que apresentaremos na sessão seguinte. Ademais, como lembram Brito e Cunha (2008, p. 153), a docência vem sendo compreendida “como uma característica peculiar ao exercício do professor porque é nela que se encontra definida a ação de ensinar, é ela a norteadora da base de discussão sobre a formação e a identidade do professor. Por ora, nos determos a uma breve discussão acerca dos desafios enfrentados pelos profissionais do ensino fundamental.

5 CONCLUSÃO

No entanto, de fato a educação é de extrema importância para que todas as pessoas alcancem o seu melhor como seres humanos, buscando conciliar as medidas de contenção do vírus sem perder o conhecimento devido.

No cenário atual, o educar exige planejamento, postura inovadora, pesquisadora e motivadora, sendo que as instituições de ensino devem modificar seus métodos buscando capacitar os professores para se adequarem as novas tecnologias. No entanto, fazer o uso das tecnologias é como fonte essencial de pesquisa e estratégia metodológica.

Este artigo buscou atender todos os objetivos propostos, sendo que mostrou a contribuição do processo tecnológico e sua influência; conhecendo algumas metodologias de ensino utilizando ferramentas tecnológicas, avaliou também o efeito da interação e aprendizagem entre as tecnologias educacionais presentes em sala de aula, bem como, quais as integrações pedagógicas da era digital se apresentam no cenário de aprendizagem.

Nos resultados e discussões, procurou mostrar que o professor deve mudar as didáticas de ensino, sendo voltadas para a era digital e sair um pouco do tradicional. No entanto, ao longo das aulas deve desenvolver métodos de ensino aprendizagem de uma maneira bem simples e eficaz sempre em busca do aperfeiçoamento digital, pois o primeiro contato com o aluno será fundamental.

Ao longo dos anos, os estudos foram capazes de potencializar, pois hoje em dia as novas tecnologias têm um relevante papel na aprendizagem em sala de aula, sendo que o seu potencial de ensino é amplo, pois traz novas formas de ensinar e fazer parte da rotina das salas de aula de todo o país.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Lynn. **Relações entre jogos digitais e aprendizagem: delineando percurso.** In: *Educação, Formação & Tecnologias*, vol.1(2); pp. 3-10, novembro de 2008, disponível no URL: <http://eft.educom.pt>.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia.** Brasília, DF: MEC/CNE, 2006.

BRITO, Talamira T. Rodrigues, CUNHA, Ana Maria de Oliveira. **A Docência no Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia: Percorrendo caminhos e encontrando representações.** *Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, BA, v. 4, n. 5, p. 151-172, jul./dez. 2008.

CAMPOS, Humberto U. I. **As principais correntes pedagógicas e o projeto político pedagógico.** 2013.

DORNELLES, Leni Vieira. **Infância que nos escapam: da criança da rua à criança cyber.**

Petrópolis: Vozes, 2005. In: BEHAR, A, P.; DORNELLES, V, L.; AMARAL, B, C.; SOUZA, C, F, P, A. *Objetos de Aprendizagem para professores da Ciberinfância.* Novas Tecnologias na Educação, CINTED-UFRGS, 2009.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 4/5/2011. **Projetos Políticos Pedagógicos/** Cap: VIII (Pág. 38). Equipe Técnica do DPEM/ NETO, Alípio dos Santos; LAZZARI, Maria de Lourdes; QUEIROZ, Maria Eveline Pinheiro Villar de; AMARAL, Marlúcia Delfino; ARAÚJO, Mirna França da Silva de; NETO, Pedro Tomaz de Oliveira.

CARVALHO, Marília G.; Bastos, João A. de S. L., Kruger, Eduardo L. de A./ **Apropriação do conhecimento tecnológico.** CEEFET-PR, 2000.

CARVALHO, A, D, A.; CARVALHO, S, H, M.**O uso do laboratório escolar de informática (LEI) e das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no cotidiano escolar: o caso do 1º ano da Escola de Ensino Médio Monsenhor Aguiar em Tianguá-CE.** *Revista EDaPECI São Cristóvão (SE)* v.14. n. 3, p. 629-641 set./dez. 2014.

CANTINI, M, C.; BORTOLOZZO, A, R, S.; FARIA, D, S.; FABRICIO, F, B, V.; BASZTABIN, R.; MATOS, E. **O desafio do professor frente as novas tecnologias.** PUCPR, 2006.

CAVALCANTE, M. B. **A educação frente as novas tecnologias: Perspectivas e desafios.** 2012. Disponível em: Acesso em: 25 de agosto de 2022.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa em ciências humanas e sociais.** 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

FONTANA, Nauria Inês. **Uso das tecnologias em sala de aula – Televisão.** *Revista Linh@Virtu@l.* Concórdia (SC), Universidade do Contestado, número 4, I semestre de 2005.

GOMES, S.R.; GADELHA, B.F.; MENDONÇA, A.P.; AMORETTI, M.S.M. **Objetos de aprendizagem funcionais e as limitações dos metadados atuais.** In: XVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2005, Juiz de Fora, MG. Anais. Juiz de Fora: Sociedade Brasileira de Computação, 2005. p. 201-210.

GERHARDT, E, T.; SILVEIRA, T, D. **Métodos de pesquisas.** Universidade Federal do Rio Grande Sul UFRGS - Editora da UFRGS. 2009. Disponível em <<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>> Acesso em: 28/08/2022.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais.** 5. ed. Rio de Janeiro, Record, 2001.

HORTON, W. K. **E-Learning by Design.** Pfeiffer, 2006. 596 p.

ISAIA, Sílvia Maria de Aguiar; BOLZAN, Doris Pires Vargas. **Formação do ensino superior: um processo que se aprende?** Revista do Centro de Educação/UFSM, Santa Maria, RS, v. 29, n. 2, p. 121-133, 2003.

KENSKI, Vani Moreira. **Aprendizagem mediada pela tecnologia.** Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.10, p.47-56, set./dez. 2003.

LOPES, F, A.; SANTOS, R, B, M, E.; FERREIRA, S, J, P.; BRITO, G, V, P. **O desafio do uso das tic na educação infantil.** Revista Pandora Brasil – Número 34, – ISSN 2175-3318. Setembro de 2011.

MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados.** 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996.

MATHIAS, V, C.; VASCONCELOS, N, F, J.; FAGAN, B, S. **Objetos de Aprendizagem na Educação Infantil.** Novas Tecnologias na Educação, CINTED-UFRGS, 2009.

MELO, Alessandro de; URBANETZ, Sandra Terezinha. **Fundamentos de Didática.** 1 ed. – Curitiba: InterSaberes, 2012.

MIRANDA, G. L. **Limites e possibilidades das TIC na educação.** SÍSIFO: Revista de Ciências da Educação. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, v. 3, p-42-42, ago. 2007.

MORAN, J.M. **Liguem a TV: vamos estudar!** Revista Nova Escola, São Paulo, n. 189, fev. 2006.

OLIVEIRA, K, A.; AMARAL, M, A.; VASCO, A. M. **Uma experiência para definição de storyboard em metodologia de desenvolvimento colaborativo de Objetos de aprendizagem.** In: *Revista Ciências e Cognição.* 2010. Disponível em: <<http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/viewDownloadInterstitial/279/158>>. Acesso em: 28/08/2022.

PERRY, G. T.; SCHNAID, F. **A Case Study on the Design of learning Interfaces**. Computers and Education, v. 59, p.722-731, 2012.

PILETTI, Nelson. - **Psicologia Educacional**. Série Educação. São Paulo – São Paulo. Ática. 1999.

PIMENTA, Selma Garrido (org.). **Saberes pedagógicos e atividade docente**. São Paulo: Cortez, 2006, p. 15.

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza & ALMEIDA, Laurinda Ramalho. **As Relações Interpessoais na Formação de Professores**. São Paulo: Loyola, 2002.

RODRIGUES, M. **Quase 70% dos desvios de verba ocorrem na educação e na saúde**. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior ANDES-SN, 2011. Disponível em: <<http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4767>> Acesso em: 28/08/2022.

SANTOS, Gilberto Lacerda. **Considerações sobre a formação do professor elaboradas a partir do processo de desenvolvimento de um software educativo para educação fundamental**. Linhas Críticas – Revista Semestral da Faculdade de Educação (UnB). v.9, n.17, 2003.

SCHÖN, Donald A. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem**. Tradução de Roberto Cataldo Costa. Porto alegre; Artmed Editora, 2015.

SEVERINO, A.J. **Metodologia do Trabalho Científico**. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA, B. **Ecologias da Comunicação e Contextos Educacionais**. Revista Educação & Cultura Contemporânea, v. 2, n. 3, Universidade Estácio de Sá (Mestrado em Educação), Rio de Janeiro, 2005, p. 31-51.

SILVA, S, R.; RUBIO, S, A, J. **Utilização do Jogo Simbólico no Processo de Aprendizagem na Educação Infantil**. Revista eletrônica Saberes da Educação- FAC São Roque, 2014.

TASSONI, Elvira Cristina Martins. **Afetividade e aprendizagem: a relação professor-aluno**. Disponível em: www.anped.org.br/reunioes/23/textos/2019t.PDF. Acesso em 31 de agosto de 2022.

TAVARES, Carlos Eduardo Moura. **Didática aplicada a educação física**. 2010. Disponível em: <www.intaed.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20didatica%20aplicada%20%20EF.pdf> Acesso em: 22 de agosto de 2022.

TORNAGHI, Alberto. **Escola faz tecnologia, tecnologia faz escola**. 2008. Disponível em: <http://www.euproinfo.mec.gov.br/upload/ResposProf/Tur0000102959/img_upload/escola_faz_tecnologia_tecno.> acesso em: 29/08/2022.

UNESCO. **Tecnologias para a transformação da educação:** experiências bem-sucedidas e expectativas. Disponível em: <<http://www.unesco.org.br>>. Acesso em: 01/09/2022.

VANGSNES, V.; OKLAND, N. T. G.; KRUMSVIK, R. **Computer Games in Pre-School Settings:** Didactical Challenges when Commercial Educational Computer Games are Implemented in Kindergartens. *Computers and Education*, v. 58, p. 1138-1148, 2012.

WILEY, D. **Learning objects:** Difficulties and opportunities. JournalRetrieved.

ZIMERMAN, David. E. **Grupos de educação médica.** In: *Fundamentos básicos das grupoterapias*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.